

XVII АСРНИНГ БИРИНЧИ ЧОРАГИДА БУХОРО-РОССИЯ АЛОҚАЛАРИ

Хамраев Искандар Муротжонович

Бухоро давлат университети магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6529149>

Романовлар сулоласи ҳукмронлиги давридан бошлаб эса Ўрта Осиё билан алоқалар доимий тус олган.

1616 йил Хива элчиси Хўжа Юсуф, Урганч ҳукмдори Арабхон номидан Москвага ташриф буюрди. Хўжа Юсуф олиб келган ишонч қоғозида Арабхон олдинги чопар билан унга юборилган хат учун рус подшоҳига миннатдорчилик билдириб шундай ёзади: «Буюк ҳукмдор, агар сиз шавкатли авлодларингиз сингари, Урганч билан дўст бўлиб, савдо - сотиқ қилишга хайрихоҳлик билдирсангиз, беҳад хурсанд бўлардик». Буюк подшоҳ Михаил Фёдорович бу таклифни қабул қилиб, Хива савдогарларини Кабала - Клей пристани (кемапар тўхтайдиган жой) га келишларини, у ердан уларнинг мол - мулклари кема орқали Астрахан ва Волга дарёси бўйлаб бошқа шаҳарларга жўнатилишини маълум қилди¹.

Хива элчиларидан сўнг, 1619 йил 11 августда подшоҳ саройига Бухоро хони Имомқулихоннинг элчиси Одамбой ўз акаси билан ташриф буюрди. Афсуски, бу ташриф ҳақида кўп маълумотлар, ҳатто элчининг қабул маросимидаги нутқи ва хоннинг ишонч қоғози ҳам сақланмаган. Россия ташқи ишлар Вазирлиги Бухоро бўлими архивида сақланган ҳужжатларда қуйидагилар баён этилган: «Буюк ҳукмдор, бутун Русия подшоҳи ҳамда буюк князи Михаил Фёдорович! Мен ўтмиш авлодларим руҳини шод этиб, уларнинг Рус давлати билан ўрнатган меҳр - муҳаббатли, дўстона муносабатлар ва савдо алоқаларини давом эттирмақ ниятидаман. Ҳар иккала давлат савдогарлари ҳеч қандай тўсиқсиз, эркин савдо - сотиқ ишларни олиб боришини хоҳлайман. Яна шуни маълум қиламанким, кримликлар ва нугайлар кўпгина рус фуқароларни ушлаб олиб келишибди, агарда сиз, буюк ҳукмдор, бутун Русия буюк князи бўлмиш Михаил Фёдорович, менинг элчим билан бирга ўз элчингиз ёки вакилингизни юборсангиз, тутқунликдаги рус фуқароларини озод этиб сизга юборурмен», Шунингдек, Имомқулихон ўзи учун ов қушларини юборишни сўрашни ҳам унутмаган. Бунинг эвазига, Бухорода мавжуд бўлган, буюк подшоҳ учун керакли нарсаларнинг барчасини беришга тайёр эканлигини билдирган.

Хива хони Араб Муҳаммадхоннинг элчиси Раҳимқул 1619 йил

¹ Агзамова Г.А.Хивадан Оренбургга элтувчи карвон йўллари ҳақида.//Ўзбекистонда ижтимоий фанлар; 1991.- №12.-С.43-46.

Москвага ташриф буюрди. Мана шу бухоролик ва хивалик элчиларни ватанларига жўнатиш билан бирга, Россия ҳукмдори ўз элчиларини ҳам қўшиб юборишга қарор қилди. Москва ҳукумати элчи қилиб дворян Иван Данилович Хохловни тайинлади.

1620 йил эса Иван Хохлов рус подшосининг элчиси сифатида Бухорога, Имомқулихон ҳузурига юборилди. Унга берилган ишонч қоғози 1620 йил 26 май санасида ёзилган бўлиб, подшоҳ унга юборилган элчи - Одам учун миннатдорчилик билдириб, дўстлик ва савдо-сотиқ алоқаларини ўрнатиш ҳақидаги таклифни қабул қилгани ва унга бўлган ҳурматининг белгиси сифатида тўртта асл овчи қушларни барча тегишли анжомлари билан юборганини билдиради, Шунингдек, хоннинг илтимосига кўра Қозон, Астрахан ва бошқа шаҳар ҳукмдорлари, ҳарбийлари ҳамда бухоролик савдогарларга ўз ҳудудларида савдо - сотиқ қилишга рухсат беришларини ва уларни камситиш ёки хафа қилишлардан, ҳимоя қилишларини буюрганини айтади. **Шунингдек**, подшоҳ Бухоро хонидан рус савдогарларга ҳам худди шундай шароитлар яратилишини сўрайди. Шулар билан бир қаторда, подшоҳ рус асирларини озод этиб, элчи Хохловга тез жавоб беришини сўрайди².

Олдинги элчи келтирган хатда Ўрта Осиёдаги рус асирлари ҳақида гап борган эди. Ўша даврда Ўрта Осиё шаҳарларида рус асирларнинг сони анчагина эди. Уларнинг кўпчилигини балиқчи ва савдогарлар ташкил этган. Улар Каспий денгизи қирғоқларида тўркманлар томонидан қўлга олинганлар ва қул қилиб сотилганлар.

Россия давлати бу тутқунларни озод этишга катта эътибор берди. Шунингдек, Хохловга Бухородаги рус тутқунлари ҳақида маълумот йиғиш, хусусан, дворянлардан бўлган тутқунларни аниқлаш керак эди. Бундан ташқари, унга қуйидаги кўрсатмалар берилган эди: агарда хон ҳузурига кириш учун ундан солиқ сўрашса, рози бўлмаслиги ва дарҳол орқага қайтиши лозим, агар Бухоро хони уни овқатга таклиф этса, фақат ўзи бўлиши керак, агарда бошқа давлат элчилари ҳам бўлишса, улардан кўра олдинда, тўрда ўтириши керак. Шундай бўлмаган тақдирда, овқатдан бош тортиши керак. Агарда хон Россиянинг бошқа давлатлар билан алоқаси ҳақида сўраса, жавоб бериши, Польша қироли билан тинчлик ўрнатгани ҳақида сўзлаб бериши, сиёсий саволларга қисқача жавоб бериши, аммо ўзи бирон - бир нарса тўғрисида батафсил гапирмаслиги уқтирилди.

² Агзамова Г.А. Волжско-Каспийский путь в Хиву и Бухаре. /Сб.науч. трудов. Позднефеодальнқй город Средней Азии. Т: Фан; 1991.-С.149-153.

Хохлов Бухоро сафари йўлида туркманлар хужумига учради ва Хива хонининг одамлари ундан ов қушларини тортиб олишга ҳаракат қилишди. Бундан ташқари, Хохлов Бухорода ҳам кўпгина кўнгилсизликларга дуч келди. Хохловнинг Бухорога ташрифи ҳақидаги барча тафсилотлар унинг «Сборник Князя Хилкова» асарида берилган. Хохлов сафарининг батафсил таърифига тўхталмасдан, келтирилган маълумотлар билан чекланган ҳолда шуни таъкидлашимиз жоизки, ўша даврдаги элчиларнинг асосий мақсади - тутқунликдаги русларни озод қилиш вазифасини Хохлов бошқалардан кўра бир неча маротаба юқори даражада - юз фоиз бажарди. Бухоро хони Хохлов билан 27 та рус тутқунини юборди. Аммо йўлда Хива хони Араб Муҳаммадхоннинг ўғли Габиш Султон 23 тасини тортиб олди. Шунга қарамасдан, Хохлов охир оқибат 31 та рус тутқунини олиб кетишга муваффақ бўлди³.

Хива хони Араб Муҳаммадхоннинг ўғли Элбарсхон Хива элчиси Махтамбой билан (у ҳам Хохлов билан кетган) яна 13 та тутқунини юборди. Жами бўлиб Хохлов 44 та ватандошини тутқунликдан озод қилган. Бундан ташқари, Хохловнинг ўзи икки нафар рус тутқунини 78 рублга сотиб олиб озод қилди⁴.

Хохлов подшоҳ, кўрсатмаларига амал қилиб, яъни «чет элда ўзингни, давлатинг ва подшоҳинг ғурурини сақласанг, ҳукмдор ва ҳукумат номига доғ тушмайди» деганларига амал қилиб. Бухородан Россияга қайта туриб Хивада меҳмон бўлганида, Хива хонининг ўғли Афғонни подшоҳ Михаил Фёдоровичга хизмат қилишга кўндирди. 1622 йил 31 декабрда Хива шахзодаси Афғон буюк ҳукмдор, бутун Русия буюк подшоҳи ва буюк князи Михаил Фёдорович ҳузурига хизматга келди. Уни шу кунгидек подшоҳ тиллакори қилиб ишланган қабулхонада кўтиб олди, Шахзода Афғоннинг подшоҳ қабулида бўлганлиги ҳақида яна кўпгина маълумотлар сақланиб қолган. «1622 йилда Урганч шахзодаси Афғоннинг чопарлари подшоҳ Михаил Фёдорович ҳузурига келиб, унга шундай хабар етказганлар: Шахзода Афғоннинг акалари Абиш ва Элбарсхонлар Араб Муҳаммадхонга қарши фитна уюштириб, бир қанча аскарлар билан унга хужум қилиб, кўр қилишган. Шунинг учун шахзода Афғон унга сараланган рус қўшинларидан беришни ва бу қўшин ёрдамида фитначиларни қириб ташлаши ва бунинг

³ Агзамова Г.А. Торгово-экономические центры среднеазиатских ханств Оренбург и караванные дороги между ними через кочевую степь (XVII- пер.пол.XIX вв) // Туркология. Ходжа Ахмад Яссавий номидаги халқаро қозоқ – турк университети журнали.-Туркистон; 2005.-№2.-С. 71-83.

⁴ Хаников Н. Описание Бухарского ханства. СПб., 1843.

эвазига бутун Хива хонлигини Россияга қўшиб олишни таклиф этади»⁵. Бу чопарларга подшоҳнинг қандай жавоб қилганлиги номаълум. Аммо Хива шахзодасининг рус подшоҳидан уни Хива хони бўлишига ёрдамлашиши ва бунинг эвазига бу хонликнинг Россия қарамоғига ўтишини таклиф қилганлиги тарихий манбаларда акс эттирилган⁶.

Шахзода Афғоннинг бу орзуси, XVIII аср бошларида буюк подшоҳ Пётр даврида номига бўлса ҳамки, рўёбга чиқди. Шахзода Афғоннинг Россияга ташрифи ва Қосимов князлигининг пойтахти бўлмиш Рязанда 1648 йилда вафот этганлиги ҳақида маълумот шахзоданинг катта акаси тарихчи Абулғозихон асарларида ҳам ўз **аксини** топган. Элчи Хохловнинг ёзишига қараганда, Хива тарихида Россияга хизмат қилган биринчи шахзода бу - Афғон эди. Кейинчалик XVI аср охирларида, аниқроғи, 1598 йилда Хива шахзодаси Муҳаммад Қулихон (Афғон султоннинг амакиси) ҳам Москвага хизматга келган. У ҳатто Борис Годуновнинг мўғулларга қарши юришида иштирок этган⁷.

Элчи Хохлов ҳақида гапирар эканмиз, у ҳақда «Статейские списки»да келтирилган маълумотларга бефарқ қараб бўлмаслигини таъкидлаб ўтмоқчимиз. Ўша даврда Москва тасарруфига кирмаган Ёйиқ казаклари тез - тез Хивага талон - тарож юришларини уюштиришган. Улар асосан Каспий денгизидан тўриб хужум қилишган. Аҳоли мол - мулкларини талаб қочишган. Ёйиқ казаклари Хивага қуруқликдан фақатгина бир маротаба - 1603 йилда хужум қилишган. Бунга атаман Нечай бошчилик қилган. Улар фавқулодда хужум уюштириб, Урганчни талон-тарож қилганлар. Аммо тезда Араб Муҳаммадхон уларни қириб ташлаган. Бу воқеалар ҳақида хивалик тарихчи Абулғозихон асарларида ҳимоя қилинган бўлиб, элчи Хохловнинг «Статейские списки» асарида келтирилган маълумотлар буни тасдиқлайди. Хохловнинг ёзишича, «Нечай отрядини қириш пайтида савдогар Леонтий Юдин ҳам ҳалок бўлган. У Бухоро ва Ҳиндистонда 7 йил савдогарлик қилган»⁸.

1622 йил Хохлов билан бирга бухоролик элчи Одамбой ҳам ташриф буюрган эди. Россия элчиси Хохловнинг Ўрта Осиё хонлари томонидан кўтиб олиниши, унга бўлган муносабат рус ҳукмдорида ёмон таассурот уйғотди. Бу ҳақда Россиянинг Ўрта Осиё халқлари билан бундан кейинги

⁵Залесов Н. Очерк дипломатических сношений России с Бухарою с 1836 г. по 1842 г. «Военный сборник», СПб, 1862, № IX, -С.45.

⁶ Муҳаммаджонов А.Р. Караванные пути между России и Бухарой.- Т.: Фан; 1963.-132 с.

⁷Мавлонов У.М. Торговые и культурные связи Кашкадарьинского оазиса в XVII- XIX вв. Дисс.канд.ист.наук.-Т.: 1994. 147 с.

⁸ Зияев Ҳ.З. Экономические связи Средней Азии с Сибирью в XVI- XIX вв.Т.: Фан; 1983.-141 с.

алоқасига оид қатор ҳужжатлардан билиб олса бўлади.

1622 йил 30 октябрда Бухородан Тюмен орқали Тоболска Имомқулихон элчиси Чобак Баликов Россияга келди. У Тоболск хукмдори ва Матвей Годунов, Иван Волконский, Иван Шевирев каби боярларга хоннинг ишонч қоғозини берди. Шунинг билан бир қаторда, рус подшоҳига келтирган қимматбаҳо матоларни бериб, Имомқулихон учун учта ов қуши беришини сўради. Тоболск хукмдорлари ва боярлар подшоҳнинг рухсатисиз жавоб беролмай, бу ҳақда подшоҳга хабар бердилар. Подшоҳ боярларга шундай кўрсатма берди: “Элчини йўловчилар хонасига чақиринг ва у олиб келган совғаларнинг ҳаммасини қайтариб беринг, аммо бирорта ҳам ов қушларидан берманг, бундан ташқари, уларнинг бундай қушларни мўғуллардан сотиб олишига ҳам йўл қўйманг ва уни тезда орқасига қайтариб юборинг. Шу билан бирга уларга шуни ҳам айтингки, подшоҳ бундай ов қушларини ўзининг буюк хукмдор дўстларигагина раво кўради. Имомқулихон эса мен юборган элчи - Хохловни ўзоқ муддатда ўзида сақлаб қолгани етмагандек, унинг амалдорлари ҳам унга озор беришган. Шундан кейин ҳам Имомқулихон бизга ўз чопарини юбормади. Дўстона муносабатларимиз рамзи сифатида ҳеч қандай совға - салом бермай, элчини қуруқ юборди. Шундай қилмишларидан кейин ҳам хон элчиларини Москвага эмас, Сибирга юборди, У ердан эса Москвага йўл ўзоқ. Бундан кейин Москвага элчилар Астрахан орқали юборилишини тайинланг”. Шундан сўнг элчилар Тоболскдан Бухорога қайтариб юборилди⁹.

⁹ Зияев Х.З. К истории экономических связей узбекистана с Россией через Сибирь //Изв.АН узССР СОН.Т.: 1957.-С.142-147.

